

Studijní podklad pro předmět

Metrologie a management měření

Jiří Šperka

Aktivita byla konaná v rámci projektu „Podpora zelených dovedností a udržitelnosti MENDELU“ financovaným ze zdrojů Národního plánu obnovy.

Activities are a part of the project „Promoting green skills and sustainability in MENDELU“ financed by the National Recovery Fund.

Motto:

Jako by nám chyběl ten pravý a spolehlivý metr. Jděte se podívat na holandský:
jsou na něm také centimetry a milimetry.

Karel Čapek, *Obrázky z Holandska*

Úvod

Přestože se v tomto textu nachází některé rozsáhlé úryvky z knih, zejména pak z knih slavného Julese Vernea, tak tato práce není plagiát. Citace z knih jsou uvedeny doslovně z originálu, tedy i s případnými archaismy a chybami. Text obsahuje některé neotřelé myšlenky a literární pohledy, jak je možné přistupovat k pojednání o metrologii pro výuku jinak, než je úplně běžné. Pokud někoho tento přístup pobouří, tak ten ať se raději uchýlí k jiné, tradičnější učebnici. Úryvky z knih byly vybrány cíleně a pečlivě. Zakomponovány jsou zde tedy proto, že slouží k mírně netradičnímu, ale zato snad k o to poutavějšímu a přívětivějšímu pojednání o metrologii v krátké formě. Úryvky z knih také mohou být pro čtenáře a studenty kulturně obohacující, navíc případně motivovat k četbě nejen těchto knih.

Text je určen zejména pro začátečníky a cílem je dozvědět se o metrologii něco nového, nejlépe poutavou formou, která neodradí zájemce od dalšího studia a poznání. Text se na mnoha místech odkazuje na další studijní literaturu, která je volně dostupná a podstatná. Následující krátký studijní materiál tedy může sloužit nejen jako podklad pro přímou výuku, ale jednoduše také pro krátké samostudium.

Tento materiál vznikl a slouží pro vzdělávací potřeby v rámci nového předmětu *Metrologie a management měření*. S měřením se setkáváme každý den v běžném životě i praxi. Cílem předmětu je představit studentům úvod do měření, tedy jejich seznámení se s metrologií a s nástroji, které mohou být pro studenty a absolventy užitečné v běžné praxi. Doporučeným studijním materiálem nejen pro ty, kteří již něco o metrologii vědí, je volně dostupná *Metrologie v kostce*, která je českým překladem anglického originálu.¹ Dalším volně dostupným zdrojem vhodných informací pro zvědavé studenty je publikace *O složitém jednoduše aneb Nebojte se statistiky*. Ta poskytne větší náhled na to, jak pracovat s naměřenými daty z pohledu statistiky.

Tvorba materiálu byla finančně podpořena Evropskou unií v rámci projektu, který je zmíněn již na titulní straně, tedy projektu „*Podpora zelených dovedností a udržitelnosti MENDELU*“ financovaným ze zdrojů *Národního plánu obnovy*. Vzhledem k financování z veřejných prostředků by tento text měl být volně dostupný všem.

1 Publikace *Metrology – in short*, Preben Howarth, Danish Fundamental Metrology Ltd, Fiona Redgrave, National Physical Laboratory, kofinancovaná ze zdrojů EU, dostupná na <https://www.euramet.org/publications-media-centre/documents/metrology-in-short>.

Obsah

1. Základní pojmy metrologie
2. Jednoduchá měření
3. Historický vývoj metrologie
4. Příklady metrologie v praxi
5. Získávání dat a práce s nimi
6. Základy statistického vyhodnocení dat
7. Nejistoty měření

Doporučená studijní literatura

1. EURAMET, překlad UNMZ. 2009. Metrologie v kostce. Praha: UNMZ. Dostupné zdarma online. https://www.unmz.cz/sborniky_th/sb2009/MvK_7_vidit_hypervazby_small.pdf
2. Tereza Košťáková. 2019. O složitém jednoduše aneb Nebojte se statistiky, nekouše. Praha: Český statistický úřad. ISBN 978-80-250-2908-4. Dostupné zdarma online. <https://www.czso.cz/csu/czso/o-slozitem-jednoduse-aneb-nebojte-se-statistiky-nekouse>

Základní pojmy metrologie

Pro úspěšné měření je nezbytné znát určitý fyzikální základ, do kterého patří například fyzikální jednotky. S některými základními fyzikálními jednotkami takzvané *Mezinárodní soustavy jednotek* (soustava SI) se každý pravděpodobně setkal již minimálně na základní škole. Zkuste si za pomoci vhodné literatury prostudovat, jaké základní fyzikální jednotky jsou a jaké při měřeních využíváme. Jak postupujeme v těch případech, když nám základní fyzikální jednotky nestačí? Víte, co to jsou tzv. odvozené jednotky?

Můžete k samostudiu využít libovolný studijní text. Jedním se znaků úspěšného samostudia je, že dokážete rozpoznat, proč je zápis u příkladu 1.1 ve studijním materiálu Fyzika I pana profesora Petra Kulhána nesmyslný. Odkaz na tento studijní materiál naleznete níže. Proč profesor Kulhánec upozorňuje na to, abyste si dali pozor a nezapomněli psát všude jednotky? Jak profesor Kulhánec došel k nepravdivému tvrzení, že sekunda je totéž co metr? Setkali jste se již někdy s takto nesmyslným zápisem?

Doporučená literatura

KULHÁNEK, Petr. Fyzika I, studijní text, FEL ČVUT Praha, 2020. Volně dostupné na serveru Aldebaran: <https://www.aldebaran.cz/studium/f1.pdf>

Křížovka:

Můžete si také zkusit vyluštit následující nenáročnou křížovku, kterou pro vás autor tohoto textu připravil. Klíčovým slovem, které je orientováno ve křížovce vertikálně, je přibližná podoba jména jednoho významného muže, který s oblibou hrával v Praze na housle.

Do jednotlivých řádků postupně doplňte následující fyzikální pojmy:

1. Jednotka délky,
2. jednotka hmotnosti,
3. jednotka svítivosti,
6. jednotka elektrického proudu,
7. jednotka termodynamické teploty,
8. jednotka času.

1	—	—	—		■			—	—	—	—
2	—	—	—		■						
3	—	—			■					—	—
4	—	—	—	—	S	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	T	—	—	—	—	—	—
6	—				■		—	—	—	—	—
7					■		—	—	—	—	—
8					■		—	—	—	—	—

Obrázek č. 1: Křížovka.

Jednoduchá měření

Vyzkoušejte si, po dohodě s vyučujícím, jednoduchá měření. Nejprve určete celkový počet popisovačů (fixy) na bílé tabule, které se nachází ve vaší učebně. Pokud je počet nulový, pak se pokuste si nějaké fixy, po poradě a konzultaci s vyučujícím, obstarat.

Určete hmotnost jednoho popisovače (fixy) na bílé tabule. Můžete pro zajímavost také zkusit určit hmotnost aktivně využívané fixy na začátku výuky, později poté hmotnost vypsané fixy.

Zkuste odhadnout, jaká může být hmotnost odpadu, který vznikne psaním na bílou tabuli v jednom předmětu v průběhu semestru. Na čem všem hmotnost takto vzniklého odpadu závisí?

Pokud máte k dispozici měřidlo délky, určete rozměr fixy. Jestliže se vaše výsledky liší od výsledků kolegů, zkuste zdůvodnit, čím by to mohlo být způsobeno. Pokud se výsledky neliší, zdůvodněte to také.

Zkuste odhadnout, jaký může být objem odpadu, který vznikne psaním na bílou tabuli v jednom předmětu v průběhu semestru. Na čem všem objem takto vzniklého odpadu závisí?

Jak dlouho vaše měření trvalo? Pokud by byla doba měření výrazně delší, ovlivnilo by to výrazně vaše výsledky k lepšímu?

Doporučená literatura

Kumbár, Vojtěch; Bartoň, Stanislav; Křivánek, Ivo. 2015. Fyzikální praktikum. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 110 s. ISBN 978-80-7509-335-6 (dostupné v knihovně Mendelovy univerzity v Brně).

Historický vývoj metrologie

V knize *Metrologie v kostce* si přečtete část 1.1 Lidstvo měří. Čím je pro metrologii význačný rok 1799 našeho letopočtu?

Přečtete si dále následující úryvky z knihy *Paměti a doklady o staročeských mírách a váhách*. Tato kniha sice není z dnešního pohledu nejaktuálnější, ale ukazuje poměrně pěkně pohled na míry a váhy před více než sto lety. Co vás na úryvku zaujalo? Všimli jste si, že jednotka kilogram je sázen v textu kurzivou? Jak tuto jednotku v textu sázíme dnes?

Úryvky z knihy A. Sedláčka:

První úryvek:

Poněvadž *byl loket základem vši míry*, bylo záhy nutno, zavést jednotný loket v celé zemi. Tak jako Pražská míra znenáhla opanovala celou zemi, tak to bylo i s loktem a toho tuším nejdříve všude užíváno. I jednalo se o to, a také provedeno, aby stálá a pevná míra lokte byla zachována a takto byla vzorná míra pro všechny, kteří dělali nové lokte. V radnici staroměstské byl již v první polovici 16. století *mírný loket* vsazen do kamenných veřejí za dveřmi železnými, když se do obecní světnice (t. j. velké světnice, kdež se obec shromažďovala) vcházelo. Byl na dobrém místě, aby se nekazil vlhkostí a rzi. Hajek píše, že vsazen týž loket po ohni l. 1399, když radnice vyhořela, ale snad jen ze svého domyslu. Druhý takový loket jest na bývalé radnici Novoměstské, na rohu věže na ulici, dobře upevněn a zazděn ; byl tu již za té doby (1617), když Podolský svůj spis sepsal, ale bezpochyby již mnohem dříve. Třetí se spatřuje na Mělnice na radnici v pravo ode dveří a vedle něho je zazděn loket Vídeňský. Jiný loket je v Litomyšli na radnici.

Druhý úryvek:

Jména jednotlivých závaží jsou latinská a tedy dědictví po Římanech. U nich bylo největší závaží talentum neb centumpondium rovnající se $32 \cdot 712 \text{ kg}$. Toto se dělilo na 100 liber, z nichž každá vážila $327 \cdot 12 \text{ g}$. Dvanáctým dílem libry neb asu byla uncia, která držela $27 \cdot 260 \text{ g}$ a této čtvrt slula denarius ($6 \cdot 8150 \text{ g}$). Kromě toho byly i scrupulus $1 \cdot 13583 \text{ g}$, cupinus $0 \cdot 3786 \text{ g}$ a siliquus $0 \cdot 1893 \text{ g}$.

Doporučená literatura

1. Sedláček, August. *Paměti a doklady o staročeských mírách a váhách*. Nákl. České akademie věd a umění, 1923.

2. EURAMET, překlad UNMZ. 2009. *Metrologie v kostce*. Praha: UNMZ. Dostupné zdarma online. https://www.unmz.cz/sborniky_th/sb2009/MvK_7_vidit_hypervazby_small.pdf

Příklady metrologie v praxi

V knize *Metrologie v kostce* si přečtete část 1.2 *Kategorie metrologie* a část 2.1 *Průmyslová a vědecká metrologie*.

Zkuste uvést, jaká měření jste již sami kdy samostatně prováděli. Jaké veličiny jste měřili a jaké nástroje jste k tomu využili? Podařilo se provést měření úspěšně?

Příklad č. 1:

Na obrázku níže je zobrazena kosmická sonda Mars Climate Orbiter. Zjistěte z veřejně dostupných zdrojů, jaký byl osud této sondy. Dopadla její mise úspěšně? Souvisel úspěch této mise nějakým způsobem s metrologií a s fyzikálními jednotkami?

Obrázek č. 2: Sonda Mars Climate Orbiter podstupuje testování.

Licence obrázku - public domain. Zdroj:

https://en.wikipedia.org/wiki/Mars_Climate_Orbiter#/media/File:Mars_Climate_Orbiter_during_tests.jpg

Příklad č. 2:

Na následujícím obrázku je ukázka manhattanské metriky (též označovaná jako newyorská metrika, obojí podle pravouhlého systému ulic na Manhattanu v New Yorku). Představte si, že se jedná o síť ulic a máte se dopravit z levého dolního rohu na obrázku do horního pravého rohu na obrázku pomocí automobilu. Zároveň chcete změřit celkovou uraženou vzdálenost. Počítadlo ujeté vzdálenosti (odometr) v automobilu je však nefunkční, a tak musíte provést měření jiným způsobem. Navrhněte jak toto délkové měření provést.

Obrázek č. 3: Manhattanská metrika. Licence obrázku - public domain.

Zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Manhattan_distance.svg

Doporučená literatura

EURAMET, překlad UNMZ. 2009. Metrologie v kostce. Praha: UNMZ. Dostupné zdarma online.
https://www.unmz.cz/sborniky_th/sb2009/MvK_7_vidit_hypervazby_small.pdf

Získávání dat a práce s nimi

V dnešní době sbíráme, díky rozvoji měřicí a digitální počítačové techniky, velké množství dat z různých měření. Počítače také dnes umožňují naměřená data velice rychle zpracovávat a vyhodnocovat. Popřemýšlejte o svém běžném dni, s jakými měřeními se setkáváte v běžném životě a s jakými fyzikální veličinami se v něm tedy setkáváte. Jaké mají tyto fyzikální veličiny jednotky a jak získáváte související data?

V knize *O složitém jednoduše aneb Nebojte se statistiky* si přečtěte kapitolu *Průzkumy – ptejme se na původ dat*.

Doporučená literatura

Tereza Košťáková. 2019. *O složitém jednoduše aneb Nebojte se statistiky, nekouše*. Praha: Český statistický úřad. ISBN 978-80-250-2908-4. Dostupné zdarma online. <https://www.czso.cz/csu/czso/o-slozitem-jednoduse-aneb-nebojte-se-statistiky-nekouse>

Základy statistického vyhodnocení dat

Přečtěte si následující úryvek z knihy *Cesta kolem světa za osmdesát dní*. Tato kniha sice není z dnešního pohledu nejaktuálnější, můžeme však využít data v ní uvedená. Dle mapy celého světa si vyhledejte jednotlivé přibližné vzdálenosti odpovídající výpočtu, který sestavil *Morning Chronicle* (např. vzdálenost ze San Franciska do New Yorku).

Můžete si také přidat vlatní data, např. cestu vlakem z Kroměříže do Berlína nepočítaje v to špatné počasí, protivítr, vykolejení vlaku atd. Vypočtete odpovídající velikosti průměrné rychlosti jednotlivých úseků cesty. Tyto hodnoty vyneste do sloupcového grafu, využijte přitom informace v kapitole *Jak (ne)zkazit sloupcový graf* knihy *O složitém jednoduše aneb Nebojte se statistiky, nekouše*. Která hodnota je nejvyšší, která hodnota je mediánová? Přemýšlejte, které hodnoty mezi sebou má smysl porovnávat.

Úryvek z knihy *Cesta kolem světa za osmdesát dní*:

Za hry byl rozhovor přerušen. Brzy jej však Andrew Stuart zahájil znovu.

„Jak to, kdysi? Cožpak se snad zeměkoule zmenšila?“ řekl.

„Nepochybně,“ odpověděl mu Gauthier Ralph. „Jsem téhož názoru jako pan Fogg. Zeměkoule se zmenšila, protože se po ní teď jezdí desetkrát rychleji než před sto lety. A to právě urychlí pátrání v případě, o kterém tu hovoříme.“

„A usnadní to také zloději útěk!“

„Teď je řada na vás, pane Stuarte,“ řekl Phileas Fogg.

Nedůvěřivý Stuart však nebyl ještě přesvědčen, a když dohráli partii, začal znovu:

„Je třeba uznat, pane Ralphe, že se vám povedl dobrý vtip, když jste řekl, že se zeměkoule zmenšila. A tak tedy, protože se dnes dá objet za tři měsíce...“

„Za pouhých osmdesát dní,“ řekl Phileas Fogg.

„Opravdu, pánové,“ dodal John Sullivan, „za osmdesát dní, od té doby, co byla zahájena doprava na úseku trati Great Indian Peninsular Railway mezi Rothálem a Allahábádem, a zde je výpočet, který sestavil *Morning Chronicle*:

Z Londýna do Suezů přes Mont Cenis a Brindisi, železnicí a lodí	7 dní
Ze Suezů do Bombaje, lodí	13 dní
Z Bombaje do Kalkaty, železnicí	3 dní
Z Kalkaty do Hongkongu (Čína), lodí	13 dní
Z Hongkongu do Jokohamy (Japonsko), lodí	6 dní
Z Jokohamy do San Franciska, lodí	22 dní
Ze San Franciska do New Yorku, železnicí	7 dní
Z New Yorku do Londýna, lodí a železnicí	9 dní
Celkem	80 dní.“

„Ano, osmdesát dní!“ zvolal Andrew Stuart, který z nepozornosti přebil hlavní kartu. „Ale nepočítaje v to špatné počasí, protivítr, ztroskotání, vykolejení vlaku atd.“

„Se vším všudy,“ odpověděl Phileas Fogg, pokračuje ve hře, neboť tentokrát už rozhovor whistu neustoupil.

Doporučená literatura

Verne, Jules. Cesta kolem světa za osmdesát dní. Vol. 110. Státní Nakladatelství krásné literatury, 1959. Volně dostupné na

https://web2.mlp.cz/koweb/00/04/69/31/59/cesta_kolem_sveta_za_osmdesat_dni.pdf

Tereza Košťáková. 2019. O složitém jednoduše aneb Nebojte se statistiky, nekouše. Praha: Český statistický úřad. ISBN 978-80-250-2908-4. Dostupné zdarma online.

<https://www.czso.cz/csu/czso/o-slozitem-jednoduse-aneb-nebojte-se-statistiky-nekouse>

Nejistoty měření

Teorie nejistot měření je rozsáhlá, my se spokojíme hlavně s tím, že s prakticky každým měřením je spojena určitá nejistota měření. Nejistoty měření jsou v praxi důležité, protože jestliže je s měřením nejistota spojena, tak pak také musí být správně s výsledkem uvedena, je tedy součástí správného výsledku měření. Více se o nejistotách dozvíte v materiálu *Metrologie v kostce* na straně 26 v podkapitole 2.1.7 *Nejistoty*, kterou si nastudujte². Pozornost věnujte tomu, v jakém tvaru se uvádí výsledek měření, kdy je u příkladu v dané podkapitole 2.1.7 uvedena absolutní nejistota výsledku měření. Můžeme se ale také setkat s nejistotami výsledku uváděnými relativně v procentech.

Pokud to umožňuje výuka, můžete se jít podívat do laboratorního praktika na nějaké praktické laboratorní měření a rozebrat, co vše má vliv na nejistotu výsledku měření.

Přečtěte si následující úryvek z knihy *Tajuplný ostrov*. Pokuste se jednoduchým výpočtem určit výšku stěny. Kniha uvádí, že zmíněné stopy jsou anglické, jichž jedna dle knihy čítá 30 centimetrů. Vyjádřete tedy výšku žulové stěny v metrech. Je váš výsledek přibližně 100 metrů?

Jaké další informace byste potřebovali znát, případně znát přesněji, pro lepší výsledek měření? Jak byste změnili postup měření inženýra Smitha pro menší nejistotu měření?

² V textu odkapitoly 2.1.7 *Nejistoty* dejte pozor na překlep, jako oddělovač desetinných míst v česky psaném textu používáme desetinnou čárku, takže správný zápis výsledku měření odporu naměřeného ohmmetrem je tedy $R = (1,000\ 053 \pm 0,000\ 081)\ \Omega$. Pokud si v textu všimnete dalších nedokonalostí, které se naneštěstí vyskytují, např. ohledně sazby, konzultujte je s vyučujícím.

Úryvek z knihy *Tajuplný ostrov*:

Nyní jednalo se o to, výsledky pozorování z předešlého dne doplniti a výšku Svobodného rozhledu nad hladinou mořskou ustanoviti.

„Nepotřebujete k tomu podobného přístroje, jako byl onen, kteréhož jste byl včera použil?“ tázal se Harbert inženýra.

„Ne, můj synu,“ odpověděl tento, „užijeme jiného způsobu, leč se stejně dobrým výsledkem.“

Harbert, jenž byl vždy hotov, kdykoliv se jednalo proň o nějaké doporučení, šel za inženýrem, jenž kráčel od paty žulové stěny ku kraji břehu. Mezizím zabývali se l'encroff, Nab a reporter rozličnými pracemi.

Cyrus Smith vzal s sebou rovnou, asi dvanáct stop dlouhou tyč, jejíž délku dopodrobna dle své vlastní, jemu až na čárku známé výšky změřil. Harbert nesl s sebou olovnici, kterouž mu byl inženýr odevzdal, totiž obyčejný kámen, jenž byl zavěšen na svázaná mezi sebou ohybná vlákna rostlinná.

Cyrus Smith, vzdálen asi na dvacet kroků od kraje břehu a asi na padesát kroků od žulové stěny, kteráž kolmo vystupovala, zarazil tyč na dvě stopy hluboko do písku a za krátko se mu podařilo tutéž pomocí improvizované olovnice kolmo k rovině horizontu postaviti. Na to šel tak daleko dozadu, že se paprsky jeho vidu, když se byl na písek položil, dotýkaly jen ještě nejvyšší špice tyčky a hřebenu žulové stěny. Tento bod, odkudž zíral, naznačil přesně pomocí do země vraženého kůlu. Pak se obrátil k Harbertovi.

„Základní poučky měřictví jsou ti známy?“ tázal se ho.

„Poněkud, pane Cyre,“ odvětil Harbert, jen si nechtěl škoditi.

„Pamatuješ se na vlastnosti dvou podobných trojúhelníků?“

„Ano,“ odvětil Harbert, „jich soujmenná ramena jsou k sobě v rovném poměru.“

„Nuž, vidíš synu, nyní právě zřizuju takové dva podobné pravoúhlé trojúhelníky. Strany menšího jsou utvořeny od výšky oné kolmé tyče a od přímé vzdálenosti mezi patou oné tyče a tímto kulem. Hypotenusa jeho utvořena jest paprsky mého vidu. Druhý větší trojúhelník má jako kathety kolmou stěnu žulovou, o jejíž výšku se nám právě jedná a přímou vzdálenost od paty její až k tomutěž kulem, kdežto paprsky mého vidu od tohoto kůlu až ku straně stěny žulové jeho hypotenusu tvoří.“

„Tomu dobře rozumím, pane Cyre!“ zvolal Harbert. „Vodorovná vzdálenost kůlu od paty tyče stojí k vodorovné vzdálenosti téhož kůlu od paty stěny žulové k tomtéž poměru, jako výška tyče k výšce žulové stěny samé.“

„Tak jest, Harberte,“ doložil inženýr, „a jakmile změříme tyto vodorovné vzdálenosti, můžeme, ana nám výška tyče známa jest, jednoduchým počtem též výšku žulové stěny nalézti a máme práci, ji přímo měřiti, uspořenou.“

Obě vodorovné vzdálenosti byly vyměřeny pomocí tyče samé, jejíž výška nad pískem přesně známa byla a právě deset stop obnášela.

Vzdálenost mezi kulem a místem, v kterém tyčka nyní co měřítka sloužící zaražna byla, obnášela patnáct stop. Druhá vzdálenost však mezi kulem a patou žulové stěny měřila pět set stop. Cyrus Smith a Harbert vrátili se, změřivše vzdálenosti tyto, do „pecí“.

Doporučená literatura

1. EURAMET, překlad UNMZ. 2009. Metrologie v kostce. Praha: UNMZ. Dostupné zdarma online na https://www.unmz.cz/sborniky_th/sb2009/MvK_7_vidit_hypervazby_small.pdf

2. Verne, Jules. Tajuplný ostrov. Číslo spisu 26. Tiskem a nákladem J. Otty v Praze, 1896. Dostupné zdarma online v archivu na <https://ceskadigitalniknihovna.cz/>